

И. А. Солодовников¹, Е. А. Держинский²
¹ Республика Беларусь, г. Витебск, Витебский государственный
университет им. П. М. Машерова (кафедра зоологии)
² Республика Беларусь, г. Витебск

Новые и редкие виды совок (Lepidoptera: Noctuidae) для Беларуси

I. A. Solodovnikov, E. A. Derzhinski. **New and rare species of the Noctuids (Lepidoptera: Noctuidae) for Belarussia.**

SUMMARY. In the results of investigations of 2002–2004 on the territory of the Republic of Belarussia were discovered 13 new and the same number of rare species of noctuids. The annotated list of these species with the indication of the places of collection, number of the specimens and biotopical distribution is given. The new species for Belarussia are *Autographa excelsa* (Kretschmar, 1862), *Autographa buraetica* (Staudinger, 1892), *Autographa mandarina* (Freyer, 1845), *Ipimorpha contusa* (Freyer, 1849), *Polymixis polymita* (Linnaeus, 1761), *Blepharita amica* (Treitschke, 1825), *Apamea rubirena* (Treitschke, 1825), *Phragmitiphila nexa* (Hübner, [1808]), *Sedina buettneri* (E. Hering, 1858), *Arenostola phragmitidis* (Hübner, [1803]), *Chortodes extrema* (Hübner, [1809]), *Euxoa crypta* (Dadd, 1927), *Chersotis cuprea* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Thus, the number of noctuids registered in Belarussia attained 374 species.

В настоящее время проблемы охраны природы существенно обостряются. Последствия воздействия человека на окружающую среду в полной мере сказываются на состоянии популяций многих живых организмов, в том числе и совок. Поэтому необходимо детальное изучение видового состава совок Беларуси, их распространения по территории республики, выявление локальных популяций редких видов для организации их охраны.

В фауне макрочешуекрылых Беларуси семейство совок (Noctuidae) является наиболее многочисленным. Обобщающих работ по совкам Беларуси очень мало. Наиболее крупная из них — это монография «Совки (Noctuidae) Белоруссии» [Мержеевская, 1971], где указано 325 видов. В каталоге чешуекрылых Белоруссии [Мержеевская и др., 1976] приведен уже 331 вид этого семейства. Существует ряд более поздних публикаций, где указано еще около 30 видов совок, новых для Беларуси, а также даны уточнения по биологии и частоте встречаемости некоторых редких видов [Анфиногорова, Голденков, 1997; Шешурак, 1999, 2001; Кулак, 2000, 2003; Солодовников и др., 2001, 2003; Кулак, Солодовников, 2002]. В республике Беларусь к настоящему времени выявлен 361 вид совок. Однако это далеко не окончательная цифра. По предположениям А.В. Кулака [2003], на территории Беларуси может быть обнаружено еще до 70 видов совок. Большинство из этих видов уже отмечены в сопредельных государствах [Mols, Viidalepp, 1969; Сироткин, 1986; Ivinskis, 1993; Свиридов, Большаков, 1994; Savenkov et al., 1996; Ключко и др., 2001; Седерман и др., 2001].

Нами проводились регулярные сборы в течение 2002–2004 гг в дачном поселке Краева (25 км западнее г. Витебска) на дачном участке, примыкающем к опушке заболоченного смешанного леса. Бабочки привлекались на светоловушка, а также на бродячие приманки (в конце лета и осенью

2003 г., в апреле и июле 2004 г.). Проводился и индивидуальный отлов совок, активных в дневное время суток, по выбранным трансектам (в основном по склонам железной дороги). В течение 2004 г. нами проводились сборы на светоловушку в Витебском ботаническом саду и в окрестностях станции Лучеса (на южной окраине г. Витебска). Были также обработаны материалы, ранее собранные первым автором в других точках, просмотрена коллекция кафедры зоологии Витебского государственного университета (ВГУ).

Предварительное определение материала проводилось авторами с использованием бинокля МБС-9 по специальной литературе [Мержеевская, 1971; Ключко, 1978; Kazlauskas, 1984; Koch, 1984]. Для некоторых сложно диагностируемых видов изготавливались препараты гениталий. Список совок составлен в соответствии с монографией «Аннотированный каталог совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины» [Ключко и др., 2001]. Зоогеографические характеристики и экологические сведения о видах (представляющих интерес в связи с перспективами их охраны) приводятся по этой же работе, сведения о биотопах — с учетом собственных наблюдений в Белорусском Поозерье.

Мы выражаем глубокую признательность А. Ю. Матову (г. Санкт-Петербург, Зоологический институт РАН), за помощь в определении и подтверждении рассматриваемого материала по совкам, директору Витебского ботанического сада Ю.И.Высоцкому за предоставленную возможность проводить сборы на свет на территории сада, Т.Г.Васильеву за помощь в сборе материалов и заведующему биологическим музеем кафедры зоологии ВГУ В.И.Пискунову за возможность работы с фондовой коллекцией чешуекрылых.

Материалы хранятся в коллекции ВГУ, а также в коллекциях И. А. Солодовникова и Е. А. Держинского (Витебск). Принятые сокращения (помимо общепринятых): бер.— берег, г. п.— городской поселок, окр.— окрестности, ex. l.— вывод из гусениц. Фамилии основных коллекторов сокращены следующим образом: Васильев Т. Г.— В., Держинский Е. А.— Д., Донов П. А.— Дв., Лакотко А. А.— Л., Пискунов В. И.— П., Солодовников И. А.— С.

Ниже приводится аннотированный список новых и редких видов совок Беларуси. Новые виды для республики обозначены знаком *.

Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790).

Транспалеарктический вид. Гусеница после зимовки продолжает питание на различных видах василистника (*Thalictrum flavum* L., *Th. minus* L.). Окукливается в рыхлом коконе среди листьев и мха на поверхности почвы. Обитает в лесах, на опушках, влажных и мокрых лесах, болотах, в парках.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км З Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса на свет, 20.07.2003, 1 экз. (Д.).

Autographa bractea ([Denis & Schiffermüller], 1775).

Транспалеарктический вид. В связи с переопределением материалов, ранее относимых к этому виду, большинство экземпляров оказалось близким видом *A. excelsa*, который и доминировал в сборах. Поэтому мы сочли необходимым дать новую уточненную информацию по встречаемости *A. bractea* в наших сборах.

Материал: Витебская обл., г.п. Руба, 12 км СВ Витебска, доломитовый карьер, 10.07.2001, 1 экз. (С.); д. Придвинье, 13 км З Витебска, на свет, 6.06.1995, 1 экз. (Л.); Летцы [д. М.Летцы, 18 км З Витебска], 20.07., год неизвестен, ex.l. (Дв.).

* *Autographa excelsa* (Kretschmar, 1862).

Транспалеарктический вид. Отмечен на сопредельных территориях из Литвы [Ivinskis, 1993], Латвии [Savenkov et al., 1996], России [Сироткин, 1986; Свиридов, Большаков, 1994; Седерман и др., 2001]. Гусеницы развиваются на одуванчике (*Taraxacum*).

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км З Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 24.07.2002, 2 экз. (Д.), 14.08.2003, 1 экз. (Д.), 5.08.2004, 2 экз. (Д.), 16.08.2004, 2 экз. (Д.), 18.08.2004, 1 экз. (Д.), 21.08.2004, 1 экз. (Д.); г. Витебск, на свет, 25.07.1988, 1 экз. (С.); д. Вышедки, 25 км СВ Городка, заболоченный сосново-смешанный лес, на свет, 13.08.1988, 1 экз. (С.); окр. д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Витебска, смешанный заболоченный с доминированием сосны лес, на свет люминесцентной лампы, 8.07.2002, 2 экз. (С.).

Найден также в Смоленской области России: г. Велиж, середина августа 2004, 1 экз. (А. Господарский). Новый вид для Смоленской области.

* *Autographa buraetica* (Staudinger, 1892).

Голарктический вид. Известен из Латвии [Savenkov et al., 1996] и Украины: локально в Карпатах [Ключко и др. 2001]. Развивается в одном поколении, бабочки летают с июня по август. Обитает в лесах, на полянах, пойменных лугах.

Материал: Витебская обл., окр. г. Витебска, лето 1986, 1 экз. (С.); окр. д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Витебска, смешанный заболоченный с доминированием сосны лес, на свет люминесцентной лампы, 8.07.2003, 1 экз. (С.).

* *Autographa mandarina* (Freyer, 1845).

Транспалеарктический бореальный вид. Известен на сопредельных территориях из Литвы [Ivinskis, 1993], Латвии [Savenkov et al., 1996], России [Сироткин, 1986; Свиридов, Большаков, 1994; Седерман и др., 2001] и Украины: север и центр Черниговской обл. [Ключко и др. 2001]. Развивается в одном поколении. Гусеницы встречаются с августа до осени и после зимовки до мая. Полифаг, питается листьями одуванчика (*Taraxacum*), бодяка (*Cirsium*), крапивы (*Urtica dioica* L.), подорожника (*Plantago*), яснотки (*Lamium*). Окукливается в рыхлом беловатом коконе (позже он приобретает буроватую окраску), среди листьев кормовых растений или в подстилке. Обитает на влажных и сырых лугах, в лесах и парках.

Материал: Витебская обл., д. Б.Дольцы, 18 км ЮЗ Ушач, яблоневый сад, на кварцевую лампу, 3.08.1987, 1 экз. (С.); пос. Краева, 25 км З Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 22.08.2004, 1 экз. (Д.), 25.08.2004, 1 экз. (Д.); г. Витебск, ботанический сад, на свет, 10.06.2004, 1 экз. (В., Д.), 23.08.2004, 1 экз. (В., Д.); д. Старинки, 7 км Ю Витебска, на свет, 31.07.2004, 1 экз. (В.), 7.08.2004, 2 экз. (В.); 8 км С Городка, 25.08.1987, 1 экз. (А.М. Дорофеев); Минская обл., оз. Нарочь, северный берег, 5.08.1987, 1 экз. (П.).

Cucullia argentea (Hufnagel, 1766).

Транспалеарктический степной вид.

Материал: Витебская обл., Верхнедвинский р-н, д. Суколи, СЗ бер. оз. Освейское, суходольный луг, на свет кварцевой лампы, 21.07.1995 (С.).

Cucullia chamomillae ([Denis & Schiffmüller], 1775).

Средиземноморский вид.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км З Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 19.05.2003, 1 экз. (Д.), 9.05.2004, 1 экз. (Д.).

Amphipyra berbera Rungs, 1949.

Средиземноморский вид. Является видом-двойником *A. pyramidea* (L.), что затрудняет уточнение его ареала. Развивается в одном поколении, бабочки летают с июля по сентябрь. Гусеницы живут в мае-июне на жимолости (*Lonicera*) и других лиственных породах. Обитает в лесах, на опушках, в парках, садах.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км З Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на бродящую приманку 3.08.2003, 1♂ (Д.).

* *Irimorpha contusa* (Freyer, 1849).

Транспалеарктический вид, его ареал охватывает зону смешанных и широколиственных лесов, встречается редко и локально. Известен на сопредельных территориях из Литвы [Ivinskis, 1993], Латвии [Savenkov et al., 1996], России [Сироткин, 1986; Свиридов, Большаков, 1994]. Гусеницы питаются листьями осины (*Populus tremula* L.). Обитает в смешанных и широколиственных лесах, парках.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км З Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса на свет, 12.07.2003, 1 экз. (Д.), 14.07.2004, 2 экз. (Д.), 21.07.2004, 3 экз. (Д.), 23.07.2004, 1 экз. (Д.), 24.07.2004, 3 экз. (Д.).

Lithophane lamda (Hering, 1841).

Евро-сибирский вид.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км З Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 30.04.2003, 1 экз. (Д.).

Allophyes oxycanthae (Linnaeus, 1758).

Западнопалеарктический вид. Обитает на опушках, в парках, садах, зарослях кустарников.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км З Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 30.08.2003, 3 экз. (Д.), 25.08.2004, 1 экз. (Д.), 4.09.2004, 1 экз. (Д.).

* *Polymixis polymita* (Linnaeus, 1761).

Средиземноморский вид. Известен на сопредельных территориях из Литвы [Kazlauskas, 1984; Ivinskis, 1993] и Украины [Ключко и др. 2001]. Гусеницы питаются на первоцвете (*Primula*), бутне (*Chaerophyllum*), яснотке (*Lamium*).

Материал: Витебская обл., д. Придвинье, 13 км З Витебска, на свет, 24.08.1987, 1 экз. (С.).

* *Vlepharita amica* (Treitschke, 1825).

Транспалеарктический вид. Известен на сопредельных территориях из Литвы [Ivinskis, 1993], Латвии [Savenkov et al., 1996], России [Сироткин, 1986; Свиридов, Большаков, 1994; Седерман и др., 2001] и Украины: лесостепь [Ключко и др. 2001]. Зимуют яйца, гусеницы живут на борце (*Aconitum*), борщевике (*Heracleum*), черёмухе (*Padus avium* Mill.), одуванчике (*Taraxacum*), латуке (*Lactuca*), лопухе (*Arctium*) и других растениях, полифаг. Куколка развивается 1,5–2 месяца. Обитает в лесах, парках, лесополосах.

Материал: Витебская обл., д. Суколи, СЗ бер. оз. Освейское, на свет, 8-13.09.1986, 1 экз. (В. А. Радкевич); пос. Краева, 25 км З Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 6.09.2003, 1 экз. (Д.), 13.09.2003, 1 экз. (Д.), 11.09.2004, 1 экз. (Д.); д. Придвинье, 13 км З Витебска, на свет, 7.07.1994, 1 экз. (Л.); Витебск, 27.08.1968, 1 экз. (Дв.); г.п. Руба, 12 км СВ Витебска, доломитовый карьер, 20.09.1992 (С.).

Aranea ophiogramma (Esper, [1794]).

Транспалеарктический вид. Развивается в одном поколении. Обитает на влажных и сырых лугах, близ болот, озер и других водоемов.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км З Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 27.07.2003, 1 экз. (Д.), 10.07.2004, 1 экз. (Д.); окр. пос. Высокое, 12 км С Орши, поляна в смешанном лесу, в сумерки на цветах, 12.07.2004, 1 экз. (Д.).

* *Aranea rubrirena* (Treitschke, 1825).

Евразиатский бореомонтанный вид. Известен на сопредельных территориях из Литвы [Ivinskis, 1993].

Материал: юг Брестской обл., окр. ст. Хотислав, сосняк у железной дороги, 27.07.1994, 1 экз. (К.Е. Довгайло).

Aranea scolopacina (Esper, [1788]).

Транспалеарктический вид. Обитает в лиственных лесах, на лугах, в парках, среди кустарников.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км З Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 23.07.2003, 1 экз. (Д.), 9.07.2004, 1 экз. (Д.); Сенненский р-н, 12 км ЮВ Богушевска, окр. ст. Лужки, смешанный лес, днем на опоре моста через реку Добриньку, 15.07.2003, 1 экз. (Д.).

* *Phragmitiphila nexa* (Hübner, [1808]).

Европейский бореальный вид. Известен на сопредельных территориях из Литвы [Ivinskis, 1993], Латвии [Savenkov et al., 1996], России [Седрман и др., 2001] и Украины [Ключко и др. 2001]. Гусеницы питаются в стеблях манника (*Glyceria*), рогоза (*Typha*), осоки (*Carex*), зимуют. Окукливаются в рыхлом коконе внутри стебля. Обитает на болотах, заболоченных лугах, на сырых полянах.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км З Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 21.80.2004, 2 экз. (Д.).

* *Sedina buettneri* (E. Hering, 1858).

Транспалеарктический вид. Известен на сопредельных территориях из Литвы [Ivinskis, 1993], Латвии [Savenkov et al., 1996], России [Сироткин, 1986; Седрман и др., 2001] и Украины [Ключко и др. 2001]. Развивается в одном поколении, на Украине бабочки летают в сентябре — октябре [Ключко и др., 2001]. Зимуют яйца. Гусеницы живут с апреля по июль, питаются осокой заостренной (*Carex acutiformis* Ehrh.), резе манником (*Glyceria*). Обитает на болотах, сырых лугах в поймах рек.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км З Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 4.10.2003, 1 экз. (Д.); д. Придвинье, 13 км З Витебска, на свет, 7.09.1988, 2 экз. (С.).

* *Arenostola phragmitidis* (Hübner, [1803]).

Западнопалеарктический вид. Известен на сопредельных территориях из Литвы [Ivinskis, 1993], Латвии [Savenkov et al., 1996], России [Сироткин, 1986; Седрман и др., 2001] и Украины [Ключко и др. 2001]. Самка откладывает яйца, которые зимуют. Гусеницы живут в молодых стеблях тростни-

ка (*Phragmites communis* Trin.), окукливаются в почве. Обитает на влажных лугах в поймах рек и близ водоёмов.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км 3 Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 23.07.2003, 1 экз. (Д.), 6.08.2004, 1 экз. (Д.), 19.08.2004, 1 экз. (Д.).

* *Chortodes extrema* (Hübner, [1809]).

Западнопалеарктический вид. Известен на сопредельных территориях из Литвы [Ivinskis, 1993], Латвии [Savenkov et al., 1996], России [Свиридов, Большаков, 1994]. Гусеницы питаются в стеблях вейника (*Calamagrostis epigeios* (L.) Roth, *C. canescens* (Web.) Roth), зимуют. Встречается вид на лугах, опушках лесов среди зарослей вейника.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км 3 Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 11.06.2003, 1 экз. (Д.).

Chortodes pygmina (Haworth, 1809).

Транспалеарктический вид. Развивается в одном поколении, бабочки летают с июля по сентябрь. Гусеницы живут с августа до осени и после зимовки до июля, питаются в нижней части стебля осоки заостренной (*Carex acutiformis* Ehrh.), иногда на маннике (*Glyceria*), мятлике болотном (*Poa palustris* L.), ситнике (*Juncus*). Обитает на болотах, влажных лугах и лесных полянах, в поймах рек, в парках близ водоемов.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км 3 Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 21.08.2003, 1 экз. (Д.), 25.08.2004, 2 экз. (Д.).

Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761).

Европейский вид. Может развиваться в двух поколениях. Лет первого в мае-июне, второго — в июле-августе. Бабочки летают днем на верещатниках, редко летят на свет. Гусеницы живут в июне-июле и в августе-сентябре. Зимует куколка.

Материал: Витебская обл., окр. д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Витебска, сфагново-багульниковый берег оз. Стрешно, на цветах багульника, 30.05.2004, 2 экз. (С.).

Senta flammea (Curtis, 1828).

Транспалеарктический вид. Гусеницы живут внутри стеблей тростника (*Phragmites communis* Trin.), где окукливаются и зимуют. Обитает на болотах и по берегам водоемов, заросших тростником (реки, озера, водохранилища и т. п.).

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км 3 Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса, на свет, 7.07.2003, 1 экз. (Д.), 10.07.2004, 1 экз. (Д.).

* *Euxoa crypta* (Dadd, 1927).

Европейский вид. Описан из окрестностей Берлина. Ранее считалась синонимом *Euxoa tricoli* (L.). К настоящему времени эта совка обнаружена на юге Скандинавии, в Центральной Европе и местами в Южной Европе (Восточная Франция), ареал этого вида идёт, вероятно, намного дальше на восток (устное сообщение А. Ю. Матова).

Материал: Витебская обл., г. Витебск, р-н. ул. Чкалова, на свет, 1.08.2004, 2 экз. (Д.), 4.08.2004, 1 экз. (Д.), 7.08.2004, 2 экз. (Д.).

* *Chersotis cuprea* ([Denis & Schiffermüller], 1775).

Транспалеарктический вид. Известен на сопредельных территориях из Литвы [Ivinskis, 1993], Латвии [Savenkov et al., 1996], России [Сироткин, 1986; Свиридов, Большаков, 1994; Седерман и др., 2001] и Украины: лесостепь и Прикарпатье [Ключко и др. 2001]. Гусеницы питаются на чертополохе (*Carduus*), одуванчике (*Taraxacum*), колокольчике (*Campanula*) и др. Имаго питаются на цветах астровых — чертополох (*Carduus*) и бодяк (*Cirsium*).

Материал: Витебская обл., окр. Витебска, заболоченный луг в дубраве, 23.08.1987, 1 экз. (С.).

Xestia ditrapezium ([Denis & Schiffermüller], 1775).

Транспалеарктический вид. Обитает на лесных полянах и опушках, лугах, в лесополосах, парках, садах.

Материал: Витебская обл., пос. Краева, 25 км 3 Витебска, дачный участок на опушке смешанно-заболоченного леса на свет, 22.07.2004, 1 экз. (Д.), 23.07.2004, 1 экз. (Д.), 25.07.2004, 1 экз. (Д.); г. Витебск, ботанический сад, на свет, 12.07.2004, 1 экз. (В., Д.), 21.07.2004, 1 экз. (В., Д.), 4.08.2004, 1 экз. (В., Д.), г. Витебск, р-н. ул. Чкалова, на свет, 2.08.2004, 1 экз. (Д.).

С учетом 13 новых видов для территории Беларуси, отмеченных в данной работе, в настоящий момент в республике выявлено 374 вида. При дальнейших фаунистических исследованиях этот список может существенно расширяться.

Литература

- Анфиногенова В. Г., Голденков А. А. 1997. Беспозвоночные национального парка «Припятский». Минск. С. 129–141.
- Ключко З. Ф. 1978. Совки квадрифиоидного комплексу. / Фауна України. Т. 16, Вип. 6. Київ: Наукова думка 412 с.
- Ключко З. Ф., Плющ И. Г., Шешурак П. Н. 2001. Аннотированный каталог совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины. Киев: Институт зоологии НАН Украины. 884 с.
- Кулак А. В. 2000. Новые и редкие виды совок (Lepidoptera, Noctuidae) Беларуси // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. №3. С. 134–136.
- Кулак А. В. 2003. Некоторые итоги и перспективы изучения видового состава чешуекрылых ноктуоидного комплекса семейств (Lepidoptera: Noctuoidea) в Беларуси // Сборник трудов молодых ученых НАН Беларуси. Минск. С. 216–219.
- Кулак А. В., Солодовников И. А. 2002. Новые и малоизвестные для Беларуси виды совок (Lepidoptera, Noctuidae) // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. № 2. С. 102–105.
- Мержеевская О. И. 1971. Совки (Noctuidae) Белоруссии. Минск.: Наука и техника. 447 с.
- Мержеевская О. И., Литвинова А. Н., Молчанова Р. В. 1976. Чешуекрылые (Lepidoptera) Белоруссии (каталог). Минск. 132 с.
- Свиридов А. В., Большаков Л. В. 1994. Совки (Lepidoptera, Noctuedae) Тульской области // Actias. Vol. 1, No 1–2. С. 105–118.
- Седерман Г., Лундстен К.-Э., Матов А. Ю., Гольцова Н. И. 2001. Высшие ночные чешуекрылые (Lepidoptera: Heterocera) // Биоразнообразие и редкие виды национального парка «Себежский». Тр. С.-Петербургского общества естествоиспытателей. Сер. 6. Т. 4. С. 142–160.
- Сироткин М. И. 1986. Список чешуекрылых (Macrolepidoptera) Московской и Калужской областей // Энтномол. обозрение. Т. 65, вып. 2. С. 318–358.
- Солодовников И. А., Дорофеев А. М., Лакотко А. А., Пискунов В. И. 2001. Совки подсем. Catocalinae Северной Беларуси // Веснік ВДУ. № 3(21). Витебск. С. 118–126.
- Солодовников И. А., Дорофеев А. М., Пискунов В. И., Лакотко А. А. 2003. Предложения по вопросам охраны краснокнижных видов бабочек // Ученые записки ВГУ. Т. 2. Витебск. С. 171–211.
- Шешурак П. Н. 1999. К изучению энтомофауны национального парка «Припятский» (Республика Беларусь) 1. Чешуекрылые // Заповідна справа в Україні. Т. 5, вып. 2. С. 64–68.
- Шешурак П. Н. 2001. К изучению энтомофауны национального парка «Припятский» (Республика Беларусь) 1. Чешуекрылые. Часть II // Там же. Т. 7, вып. 2. С. 41–49.
- Ivinskis P. 1993. Check-list of Lithuanian Lepidoptera. Vilnius, 210 p.
- Kazlauskas R. 1984. Lietuvos drugiai. Vilnius. 190 s.
- Koch M. 1984. Wir bestimmen Schmetterlinge. Leipzig — Radebeul. 792 s.
- Mols T., Viidalepp J. 1969. Catalogus Macrolepidopterorum Estoniae. Tartu. 33 p.
- Savenkov N., Šulcs I., Huldén L. 1996. Checklist of Latvian Lepidoptera. Latvijas Taurinu Katalogs // Baptria. Т. 21, 3а. 71 p.

Поступила в редакцию 8.02.2005.

РЕЗЮМЕ. В результате исследований 2002–2004 гг. на территории республики Беларусь было выявлено 13 новых и столько же редких видов совок (Noctuidae). Приведен аннотированный список этих видов с указанием мест сборов, количества экземпляров и биотопической приуроченности. Новыми видами для Беларуси являются *Autographa excelsa* (Kretschmar, 1862), *Autographa buraetica* (Staudinger, 1892), *Autographa mandarina* (Freyer, 1845), *Ipimorpha contusa* (Freyer, 1849), *Polymixis polymita* (Linnaeus, 1761), *Blepharita amica* (Treitschke, 1825), *Apamea rubrivena* (Treitschke, 1825), *Phragmitiphila nexa* (Hübner, [1808]), *Sedina buettneri* (E. Hering, 1858), *Arenostola phragmitidis* (Hübner, [1803]), *Chortodes extrema* (Hübner, [1809]), *Euxoa crypta* (Dadd, 1927), *Chersotis cuprea* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Таким образом, число выявленных в Беларуси совок достигло 374 видов. Библ. 20.